

“Xalq ta’limi tizimida o’quvchilarni kasb- hunarga yo’naltirish ishlari: muammo va ularning yechimlari”

ERGASHEVA SITORA ISKANDAROVA

Jizzax shaxar, 10 – maktab amaliyotchi psixologi. Magistr

Annotatsiya: Yosh avlodlarimizni kasbga yo’naltirish hamisha davlatimiz, siyosatimiz oldida turgan ustivor masalalardan sanalib kelingan. Mazkur jarayonni amalga oshirish uchun farzandlarimizning ota-onalari hamda ta’lim muassasalarining o’rni va u yerda faoliyat olib borayotgan o’qituvchilar hamda amaliyotchi psixologlarining faoliyati katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada Xalq ta’limi tizimida o’quvchilarni kasb- hunarga yo’naltirish ishlari: muammo va ularning yechimlari mavzusida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar. Kasb tanlash, o‘z-o‘zini baholash, muammolar, yechimlar, uzluksiz tizim, hamkorlik.

Xalq ta’limi Vazirligining "O‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va psixologik-pedagogik respublika tashxis markazi faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish to‘g‘risida" 2001-yil 23-aprelidagi 64-sonli buyrug‘iga asosan Markaz: O‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va psixologik-pedagogik respublika tashxis markazi" deb qayta nomlandi va uning tuzilmasi tasdiqlandi. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va psixologik-pedagogik Respublika Tashxis Markazi O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tizimidagi o‘quvchi-yoshlarning kasb-hunarga yo‘naltirish xizmatiga rahbarlik qiluvchi zveno hisoblanadi va O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va qonunlarida ko‘zda tutilgan jamiyat ehtiyoji va mehnat bozori talablari asosida ularning o‘z qiziqishlari, qobiliyatlari va sog‘liqlariga mos bo‘lgan kasb-hunarlarni tanlashlariga ko‘maklashadi. Markaz o‘quvchi yoshlarni

kasb-hunarga yoʻnaltirish va psixologik-pedagogik tashxis sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va oʻrnatilgan tartibda amalga oshirish, Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligining kasb-hunarga yoʻnaltirish respublika tizimini tashkiliy, ilmiy-metodik, axborot-maʼlumot va dasturiy taʼminlash maqsadida tashkil etilgan. Markaz yuridik shaxs hisoblanib, Oʻzbekiston Respublikasi davlat gerbining tasviri tushirilgan, tashkilotning toʻliq nomi yozilgan dumaloq muhriga, shtampiga va peshlavhasiga ega. Markaz oʻz mustaqil balansiga, Oʻzbekiston Respublikasi bank muassasalarida hisob-kitob raqamlariga ega, oʻz faoliyatini davlat byudjeti, grantlardan, xoʻjalik shartnomalaridan va boshqa manbalardan tushgan mablagʻlar hisobiga amalga oshiradi. Markaz tuzilmasi va shtatlar jadvali oʻrnatilgan tartibda Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligi tomonidan belgilanadi va tasdiqlanadi.

Markazning asosiy vazifalari:

- Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligining tashkilot, muassasa va taʼlim muassasalarida kasb-hunarga yoʻnaltirish va psixologik-pedagogik tashxis sohasiga oid yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- Barcha bosqichdagi oʻquvchilarni kasb-hunarga yoʻnaltirish va psixologik-pedagogik hududiy tashxis markazlari va taʼlim muassasalaridagi kasb-hunarga yoʻnaltirish va psixologik-pedagogik tashxis ishlarini muvofiqlashtirish;
- Xalq taʼlimi vazirligining barcha bosqichidagi hududiy oʻquvchilarni kasb-hunarga yoʻnaltirish va psixologik-pedagogik tashxis markazlari, taʼlim muassasalari uchun kasb-hunarga yoʻnaltirish va psixologik-pedagogik tashxis xizmati faoliyatini tashkiliy, ilmiy-metodik, axborot taʼminotini amalga oshirish;
- Kasb-hunarga yoʻnaltirish va psixologik-pedagogik tashxis ishlari holatini nazorat qilish, uni takomillashtirish choralarini koʻrish, tegishli dasturlar, meʼyoriy hujjatlar va tavsiyalar ishlab chiqish;
- Mamlakatimizdagi va xorijiy davlatlarning ilgʻor tajribalarini umumlashtirish, ommalashtirish va hayotga tatbiq qilish. Barcha bosqichdagi oʻquvchilarni kasb-hunarga yoʻnaltirish va psixologik-pedagogik hududiy tashxis markazlari va taʼlim

muassasalaridagi kasb-hunarga yo'naltirish vazifasi yuklatilgan mutaxassislarning malakasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish;

- Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining hayotiy va kasbiy o'zligini anglash borasidagi ustuvor dasturlar va muammolar bilan ishlash.

Bugungi kunda mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri yoshlarni chuqur bilim olishlari, iste'dodlarini ro'yobga chiqarishda har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shu bilan birgalikda ularning mustaqil hayotga tayyorlash ko'nikmalarini ham shakllantirib borish ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Aynan shuning uchun zamonaviy bilim olish bilan bir qatorda o'quvchi yoshlarda hayotiy ko'nikmalarni shakllantirib borish, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, yoshlarni kasb tanlashga, ularni ijodiy fikrlashga, yoki konstruksion buyumlardan materiallar yasash, oddiygina elektr chirog'i patronini o'rnatish, uydagi suv tarmoqlari tizimlari to'g'risida, shuningdek, oddiy yog'ochga ishlov berish, uy ro'zg'orda kichik ta'mirlash ishlari va hokazolar kabi hayotiy kasbiy ko'nikmalarni to'liq yetkazib berolmayotganligimiz hech kimga sir emas.

Biz yoshlar tarbiyasida "Texnologiya" faniga hayotiy ehtiyoj sifatida qarashimiz bilan o'quvchini betartiblik va dangasalik kasalliklariga chalinishini oldini olibgina qolmay, uning kelajakdagi ma'lum bir kasb egasi bo'lishiga zamin yaratamiz. Aks holda o'sib kelayotgan yosh avlod o'z holiga tashlab qo'yilganda mehnatga bo'lgan tabiiy intilishi so'nadi va o'z mehnatidan qanoat hosil qilishni esa o'yin-kulgidan qidira boshlaydi. O'yin-kulgida rivojlangan ehtiyoj mehnatga bo'lgan tabiiy ehtiyojni batamom siqib chiqarishi moddiy va ma'naviy qashshoqlikka olib keladi.

Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan 9 500 dan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarini har yili 500 000 ga yaqin o'quvchi-yoshlar bitirib, ularning 10-15 foizi ta'limning keyingi bosqichlarida (oliy ta'lim muassasalarida) o'qishlarini davom ettirishadi. Qolgan 85-90 foiz bitiruvchilar o'zlarining mehnat faoliyatlarini

boshlashlari yoki professional ta'lim muassasalarida kasb-hunar o'rganishlari uchun umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitilayotgan "Texnologiya" faniga ajratilgan soatlar hajmi, o'quv dasturi mazmunini xorijiy mamlakatlarning ta'lim dasturlari asosida tubdan qayta ko'rib chiqish va takomillashtirishni taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'oziyev E., Mamedov K. Kasb psixologiyasi. – T.: O'zMU, 2003. 156-b
2. Yusupova F. I. O'quvchilar individual tayyorgarligini amalga oshirishning pedagogik-psixologik jihatlari. "Xalq ta'limi" jurnali. 2005. №5. 90-93-b.
3. Maxmudova .D. "O'quvchilarni kasbga yo'naltirishga oid pedagogik faoliyat element lari orasidagi uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash". Xalq ta'limi jurnali. №3 son, 57-58 bet.
4. <https://kun.uz/>